

FILSAFAT ILMU PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA

PADA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS

(Diampu oleh Prof. Dr. Marsigit, MA)

Oleh:

Rezkilaturahmi

23070550013

PROGRAM STUDI S-3 PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2023

DAFTAR ISI

Cover	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
Bab 1: Filsafat Umum.....	1
A. Ontologi	2
B. Epistemologi	4
C. Aksiologi.....	5
Bab 2: Membangun Filsafat.....	10
A. Konsep Dasar dalam Filsafat Ilmu.....	10
B. Review The Critique of Pure Pearson.....	17
Bab 3: Menerapkan Filsafat	26
A. Ideologi Pendidikan	26
B. Paradigma Pendidikan	32
C. Penilaian Konstruktif	35
REFERENCE.....	41
LAMPIRAN.....	43

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah subhana wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah tentang “Filsafat Ilmu Pendidikan dan Implikasinya pada Pembelajaran Bahasa Inggris”.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan karya ilmiah ini. Tentunya, tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai penyusun, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam karya ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar dapat memperbaiki karya ilmiah ini.

Penulis berharap semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.

Penulis, 25 November 2023

BAB 1 FILSAFAT UMUM

Bahasa memegang peranan krusial dalam kehidupan manusia sehari-hari, menjadi alat utama untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan. Menariknya, seringkali filsuf, bukan ahli bahasa, yang mendalami studi tentang bahasa, mengaitkannya erat dengan filsafat ilmu. Bahasa tidak hanya sekedar kumpulan suara, tetapi lebih merupakan entitas yang hidup, berkembang, dan esensial bagi interaksi sosial.

Khususnya, bahasa Inggris, yang telah mendapatkan pengakuan sebagai bahasa internasional, digunakan di sekitar 30 negara sebagai bahasa kedua. Hal ini menandakan pentingnya mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Di Indonesia, bahasa Inggris telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan, dengan pengajaran bahasa ini menjadi wajib di sekolah. Bahkan, bahasa Inggris dijadikan salah satu mata pelajaran yang diuji dalam Ujian Nasional, menegaskan pentingnya penguasaan bahasa Inggris tidak hanya bagi masyarakat luas tetapi juga khususnya bagi siswa.

Pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia menghadapi tantangan signifikan. Kajian penelitian telah menunjukkan bahwa pendekatan yang ada belum efektif secara penuh. Salah satu masalah utama adalah kompetensi guru. Banyak guru belum sepenuhnya menguasai materi yang mereka ajarkan. Selain itu, fasilitas yang tersedia di sekolah seringkali tidak memadai, yang berkontribusi pada efektivitas pembelajaran yang rendah.

Penilaian juga merupakan aspek kritis dalam pendidikan bahasa Inggris, namun sayangnya, banyak guru belum mampu melaksanakan penilaian yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Rezkiaturahmi (2023). Kekurangan ini secara keseluruhan menyebabkan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah di Indonesia tidak berjalan dengan optimal.

Dalam konteks ini, filsafat dapat berperan sebagai landasan untuk mengevaluasi dan mengkritisi praktik pendidikan, termasuk pendidikan bahasa Inggris. Filsafat berupaya untuk memahami kebenaran dengan mendalam, melihat melalui berbagai perspektif seperti moral dan agama. Dengan demikian, tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis pembelajaran bahasa Inggris dalam konteks ontologi, epistemologi, dan aksiologi, menjelajahi dasar-dasar ilmiah dan filosofis untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

A. Landasan Ontologi Pembelajaran Bahasa Inggris

Ontologi, dalam konteks filsafat, adalah cabang yang mempelajari hakikat keberadaan atau realitas. Ini termasuk penyelidikan tentang apa yang ada, sifat dan struktur realitas, dan menjelaskan kategori dasar serta hubungan di antara mereka. Dalam filsafat ilmu, ontologi membantu kita memahami hakikat atau esensi dari sebuah bidang studi, termasuk pendidikan dan, khususnya, pembelajaran bahasa Inggris.

Pendekatan ontologis dalam pendidikan berfokus pada tiga aspek utama: hakikat ilmu yang dipelajari, topik utama atau inti dari ilmu tersebut, dan objek yang menjadi fokus kajian. Dalam kasus pembelajaran bahasa Inggris, ini berarti memahami hakikat dari bahasa itu sendiri, topik-topik utama yang diajarkan dalam bahasa Inggris, dan bagaimana bahasa Inggris berperan sebagai objek kajian.

Pentingnya bahasa Inggris dalam konteks global dan pendidikan Indonesia tidak bisa diabaikan. Sebagai bahasa internasional yang diakui oleh 30 negara, kemampuan berbahasa Inggris menjadi kritis untuk berpartisipasi dalam konteks global. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penguasaan bahasa Inggris bagi warga Indonesia dalam menghadapi tuntutan globalisasi, memudahkan akses ke perkembangan dan komunikasi internasional.

Keputusan Pemerintah Indonesia, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 096/1967, menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa

asing utama dalam kurikulum pendidikan dasar. Ini menunjukkan pentingnya bahasa Inggris tidak hanya sebagai alat komunikasi internasional tetapi juga sebagai komponen penting dalam sistem pendidikan formal di Indonesia. Melalui lensa ontologis, pemahaman ini membantu kita mengevaluasi dan mengkritisi pendekatan yang ada dalam pendidikan bahasa Inggris, mendorong peninjauan kembali terhadap aspek-aspek fundamental dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa ini.

Masih banyak tantangan yang dihadapi siswa dalam mempelajari bahasa Inggris di Indonesia, meskipun bahasa ini telah diajarkan sejak pendidikan sekolah dasar. Swam (1985) menyoroti kesulitan-kesulitan ini, menyarankan perlunya evaluasi dan perubahan dalam metode pengajaran. Kurikulum 2013 di Indonesia menekankan pada konsep 'meaningful learning' atau pembelajaran bermakna. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya mempelajari bahasa Inggris sebagai subjek akademis, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan hakikat bahasa sebagai alat komunikasi, dimana bahasa Inggris harus dijadikan sarana efektif untuk berkomunikasi, terutama dalam konteks pembelajaran.

Dari perspektif neurologi bahasa, komunikasi adalah proses dua arah antara pembicara dan pendengar. Ini berarti bahwa dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa harus dilatih untuk menjadi pembicara yang baik sekaligus pendengar yang baik. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan komunikatif di mana siswa dapat berinteraksi secara efektif, mempraktikkan keterampilan berbicara dan mendengar mereka.

Untuk mencapai hal ini, penting bagi pendidikan bahasa Inggris untuk tidak hanya fokus pada teori bahasa, tetapi juga pada praktiknya. Ini termasuk mengajarkan semua aspek bahasa - dari tata bahasa, kosakata, hingga keterampilan berbicara dan mendengar - sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan berbahasa yang komprehensif dan praktis, bukan hanya sekedar pengetahuan teoretis. Pendekatan ini akan membantu siswa tidak hanya menguasai

teori bahasa Inggris tetapi juga mahir dalam praktiknya, memungkinkan mereka untuk menggunakan bahasa secara efektif dalam berbagai situasi kehidupan nyata.

B. Landasan Epistemologi Penilaian Pembelajaran Bahasa Inggris

Epistemologi, seperti yang dijelaskan oleh Hamik & Saebani (2008), adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, struktur, metode, dan keabsahan pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Inggris, epistemologi membantu kita memahami bagaimana pengetahuan bahasa diperoleh, diajarkan, dan dinilai. Metode pengajaran bahasa Inggris yang efektif seharusnya dapat memaksimalkan fungsi otak dalam mempelajari bahasa secara komunikatif. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengajaran bahasa Inggris adalah Communicative Language Teaching (CLT). Tujuan utama dari CLT adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikatif siswa, dengan penekanan khusus pada penggunaan bahasa dalam interaksi sehari-hari.

CLT menganggap bahasa tidak hanya sebagai kumpulan aturan gramatikal, tetapi lebih sebagai alat komunikasi. Ini menuntut bahwa pembelajaran bahasa tidak hanya fokus pada mempelajari aturan dan struktur bahasa, tetapi juga pada bagaimana menggunakan bahasa tersebut dalam konteks yang nyata. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa siswa diajak untuk aktif berinteraksi menggunakan bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan, dalam berbagai situasi. Dengan demikian, relevansi epistemologi dalam pendidikan bahasa Inggris adalah untuk memahami bagaimana siswa memperoleh pengetahuan bahasa (dalam hal ini bahasa Inggris), bagaimana pengetahuan itu diajarkan dan diinternalisasi oleh siswa, serta bagaimana proses dan hasil pembelajaran tersebut dinilai. Pendekatan epistemologis ini membantu memastikan bahwa metode pembelajaran tidak hanya efektif dalam memberikan pengetahuan teoretis, tetapi juga efektif dalam membantu siswa menerapkan dan menggunakan bahasa Inggris secara praktis dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Inggris, seperti yang direfleksikan melalui metode Communicative Language Teaching (CLT), menekankan pentingnya beberapa variabel untuk memastikan efektivitas proses pembelajaran. Variabel-variabel ini termasuk:

1. Komunikasi dimana ini adalah inti dari pendekatan CLT. Pembelajaran diarahkan untuk memastikan bahwa siswa dapat menggunakan bahasa Inggris untuk menyalurkan informasi, baik dalam konteks pembelajaran formal di kelas maupun dalam situasi informal. Kemampuan berkomunikasi secara efektif dianggap sebagai indikator utama keberhasilan dalam pembelajaran bahasa.
2. Tugas dimana pendekatan ini mengintegrasikan penggunaan bahasa dalam tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Ini mendorong mereka untuk menerapkan bahasa dalam konteks yang praktis dan nyata, meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan bahasa Inggris secara alami dan spontan.
3. Makna dimana CLT memberi perhatian khusus pada penggunaan bahasa yang bermakna dan otentik. Ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran dengan menunjukkan kegunaan langsung dari bahasa dalam kehidupan nyata, daripada hanya memfokuskan pada aspek-aspek gramatikal atau teoretis.

Dalam praktiknya, CLT melibatkan berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Ini termasuk mengekspresikan pendapat, menyampaikan kritikan, menanyakan waktu, serta memberikan dan meminta arahan. Semua aktivitas ini tidak hanya penting dalam konteks kelas, tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari siswa.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan CLT dalam pembelajaran bahasa Inggris tidak hanya mempersiapkan siswa untuk keberhasilan akademis, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan komunikasi yang sangat diperlukan dalam interaksi sosial dan lingkungan profesional. Hal ini membuat bahasa menjadi alat penting bagi siswa dan

masyarakat secara umum, mengingat peranannya yang tidak terpisahkan dalam berbagai aspek kehidupan.

C. Landasan Aksiologi Penilaian Pembelajaran Bahasa Inggris

Aksiologi dalam filsafat adalah studi tentang nilai, khususnya nilai-nilai etika dan estetika. Ini berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta kegunaan dan fungsi dari sesuatu. Dalam konteks pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Inggris, aksiologi membantu dalam menentukan nilai moral dan kegunaan dari pembelajaran bahasa itu sendiri.

Surajiyo (2010) menekankan bahwa nilai baik dan buruk terkait erat dengan manfaatnya bagi kemaslahatan manusia. Dalam konteks ilmu, ini berarti bahwa ilmu harus digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan manusia dengan mempertimbangkan kodrat dan martabat manusia, serta kelestarian dan keseimbangan alam.

Mengaitkan aksiologi dengan pendidikan bahasa Inggris, kita melihat dua aspek penting:

1. Nilai moral dari bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikatif siswa, tetapi juga untuk membantu mereka mengenal dan menghargai budaya lain. Ini mencakup pengenalan terhadap cara-cara berpikir yang berbeda, yang dapat memperluas pemahaman siswa tentang dunia dan meningkatkan empati mereka terhadap orang lain.
2. Fungsi atau kegunaan bahasa Inggris. Dalam skala yang lebih luas, pembelajaran bahasa Inggris memungkinkan siswa untuk berpartisipasi lebih efektif dalam masyarakat global. Ini tidak hanya melibatkan kemampuan berkomunikasi, tetapi juga memahami dan berinteraksi dengan berbagai budaya dan pandangan dunia.

Dengan demikian, dalam pendidikan bahasa Inggris, aksiologi tidak hanya berkaitan dengan mengajarkan bahasa sebagai keterampilan teknis, tetapi juga tentang membentuk karakter dan pemahaman siswa. Ini melibatkan mengajar mereka untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai alat untuk mengembangkan pemahaman diri, menghargai keragaman budaya, dan berpartisipasi secara konstruktif dalam komunitas yang lebih luas. Tujuan akhirnya adalah tidak hanya menciptakan penutur bahasa Inggris yang kompeten, tetapi juga warga dunia yang berpengetahuan, berempati, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pendidikan bahasa Inggris, aksiologi memang melampaui aspek teknis pengajaran bahasa. Ini melibatkan pengembangan karakter dan kesadaran siswa, di mana bahasa Inggris dijadikan sebagai alat untuk memperkaya pemahaman diri, menghormati keragaman budaya, dan berkontribusi positif dalam masyarakat global. Hal ini sejalan dengan tujuan akhir pendidikan bahasa Inggris, yaitu menciptakan individu yang tidak hanya mahir dalam bahasa, tetapi juga memiliki kecerdasan, kreativitas, keterampilan, dan wawasan yang luas.

Dari perspektif nilai moral yang dibahas dalam aksiologi, pembelajaran dan penilaian bahasa Inggris mencakup aspek pengembangan kecerdasan, keterampilan, dan sikap kritis siswa dalam menghargai budaya lain. Ini tercermin dalam cara pembelajaran bahasa Inggris tidak hanya fokus pada aspek gramatikal, tetapi juga pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas.

Sebagai contoh, pengajaran penggunaan modal auxiliary verbs (seperti "would" dan "could") dalam bahasa Inggris tidak hanya mengajarkan struktur gramatikal, tetapi juga mengajarkan siswa tentang kesopanan dan cara menghormati orang lain. Penggunaan "would you" atau "could you" dalam berkomunikasi adalah contoh praktis bagaimana bahasa Inggris bisa digunakan untuk mengungkapkan rasa hormat dan kesopanan. Ini merupakan bagian dari pembelajaran nilai-nilai moral yang lebih luas, di mana siswa

diajarkan untuk berkomunikasi dengan cara yang menghargai dan menghormati lawan bicara mereka.

Jadi, dalam pendidikan bahasa Inggris, penekanan pada aksiologi mengarah pada pengembangan siswa yang tidak hanya mampu berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Inggris, tetapi juga menjadi individu yang menghargai keberagaman budaya, empati, dan memiliki etika komunikasi yang baik. Ini membantu mempersiapkan mereka untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab dan peka terhadap lingkungan sosial dan budaya yang lebih luas.

Dalam konteks pendidikan bahasa Inggris, penilaian yang jujur dan otentik menjadi aspek penting dari aksiologi. Ini mencakup pemberian nilai yang adil dan sesuai dengan kinerja siswa, yang mencerminkan nilai kejujuran dalam proses pembelajaran.

1. Nilai kejujuran dalam penilaian sebagaimana Fajrianti (2019) menekankan pentingnya prosedur penilaian yang jujur, yang mencakup langkah-langkah seperti need analysis, graded tasks, dan differentiated assessment.
 - a. Need analysis. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang bagaimana siswa ingin dinilai, membantu guru memahami kebutuhan dan harapan siswa.
 - b. Graded tasks. Pengembangan berbagai jenis tugas yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa memungkinkan penilaian yang lebih objektif dan adil.
 - c. Differentiated assessment. Ini menekankan penilaian yang memperhatikan keberagaman kemampuan siswa, dengan menilai setiap siswa sesuai dengan kemampuannya.
2. Fungsi atau kegunaan pembelajaran bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris juga memiliki fungsi penting dalam membekali siswa untuk bersaing dalam era globalisasi.

- a. Daya saing. Penguasaan bahasa Inggris memungkinkan siswa untuk bersaing secara kompetitif dalam lingkungan global.
- b. Kolaborasi. Bahasa Inggris sebagai alat komunikasi utama dalam banyak aspek bisnis dan kerja sama internasional, membantu siswa dalam berkolaborasi dan berinovasi.
- c. Adaptasi dengan globalisasi. Dengan bahasa Inggris, siswa lebih mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan global dan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif lintas budaya.

Melalui pembelajaran bahasa Inggris, siswa tidak hanya memperoleh keterampilan bahasa yang penting, tetapi juga nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan rasa hormat terhadap keragaman. Ini membantu mereka tidak hanya menjadi penutur yang kompeten, tetapi juga individu yang bertanggung jawab dan peka terhadap lingkungan sosial dan budaya yang lebih luas. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Inggris memiliki dampak yang signifikan baik dari segi moral maupun fungsi, terutama dalam konteks globalisasi saat ini.

BAB 2

MEMBANGUN FILSAFAT

A. Konsep Dasar dalam Filsafat Ilmu

Marsigit (2019) menyikapi tentang metafisika manusia yaitu menyingkap aspek-aspek filosofis yang mendalam mengenai hakikat manusia. Konsep ini mengeksplorasi ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian esensial dari eksistensi mereka.

1. Manusia dan ketidaksempurnaan. Dalam konteks metafisika, manusia dipandang sebagai makhluk yang tidak sempurna. Penyimpangan ini dari kesempurnaan dianggap sebagai karakteristik intrinsik yang membedakan manusia dari ciptaan lain seperti benda, hewan, atau buah-buahan. Dalam metafisika, refleksi ini bukan hanya sebatas fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek eksistensial dan spiritual manusia.
2. Manusia sebagai ciptaan metafisik. Menurut pandangan ini, manusia dianggap unik dalam konteks ciptaan karena mereka memiliki dimensi metafisik. Ketidaksempurnaan manusia tidak hanya memungkinkan mereka untuk eksis tetapi juga memberikan ruang untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan perkembangan spiritual.
3. Sifat tetap manusia. Konsep ketetapan dalam metafisika manusia merujuk pada ide takdir atau predeterminasi. Ada aspek-aspek dalam keberadaan manusia yang dianggap telah ditentukan dan tidak dapat diubah, termasuk kondisi fisik dan aspek-aspek tertentu dari kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki batasan yang telah ditetapkan oleh kekuatan yang lebih tinggi.
4. Ketidaksempurnaan sebagai kondisi eksistensi. Marsigit (2019) menekankan bahwa ketidaksempurnaan manusia bukanlah sebuah kekurangan, melainkan kondisi eksistensi yang penting. "Manusia itu sempurna dalam ketidaksempurnaan dan tidak sempurna dalam kesempurnaan" adalah pernyataan yang menggambarkan paradoks ini.

Kesimpulannya, dalam konteks metafisika, manusia dipandang sebagai makhluk yang unik dan kompleks, yang ketidaksempurnaannya merupakan bagian esensial dari keberadaan dan pengalaman hidup mereka. Ini bukan hanya mencakup aspek fisik tetapi juga meliputi pertimbangan eksistensial, spiritual, dan filosofis tentang apa artinya menjadi manusia. Ketidaksempurnaan ini, dalam pandangan metafisik, memungkinkan pertumbuhan, pengembangan diri, dan pencarian makna yang lebih dalam dalam kehidupan.

Konsep yang Anda paparkan, berdasarkan penjelasan Prof. Marsigit, membahas tentang dualitas antara aspek fatal dan vital dalam kehidupan manusia. Ini merupakan refleksi mendalam tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan konsep takdir (fatal) dan usaha atau kehendak bebas (vital).

1. Fatal (aspek takdir). Fatal dalam konteks ini merujuk pada aspek kehidupan yang dianggap sebagai takdir atau yang telah ditentukan. Ini mencakup hal-hal yang berada di luar kendali manusia, yang dipercaya telah ditakdirkan oleh kekuatan yang lebih tinggi, dalam hal ini Tuhan. Fatal mencakup ide bahwa ada elemen-elemen dalam kehidupan manusia yang telah dipredeterminasi dan tidak dapat diubah oleh kehendak manusia.
2. Vital (aspek usaha dan doa). Sebaliknya, aspek vital merujuk pada kekuatan kehendak bebas, usaha, dan doa. Ini adalah aspek kehidupan di mana manusia memiliki pilihan dan kontrol. Vital merepresentasikan gagasan bahwa manusia dapat membuat perubahan dan memiliki dampak pada jalannya hidup mereka melalui ikhtiar (usaha) dan doa.
3. Interaksi antara fatal dan vital. Menurut penjelasan Anda, kehidupan manusia adalah interaksi antara aspek-aspek fatal dan vital. Ini mencerminkan pandangan bahwa kehidupan adalah kombinasi dari takdir yang telah ditentukan dan keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu. Manusia harus menavigasi antara apa yang telah

ditakdirkan (fatal) dan apa yang dapat mereka pengaruhi melalui tindakan mereka (vital).

4. Konsekuensi filosofis. Dari perspektif filosofis, takdir (fatal) berhubungan dengan konsep-konsep seperti idealisme, absolutisme, dan spiritualisme. Sementara itu, usaha atau kehendak bebas (vital) lebih terkait dengan realisme dan materialisme, menekankan pada kemampuan manusia untuk mempengaruhi dan mengubah realitas mereka.

Kesimpulannya, pemahaman ini menawarkan pandangan holistik tentang kehidupan manusia, di mana eksistensi kita dipengaruhi oleh kombinasi dari takdir yang telah ditentukan dan pilihan-pilihan yang kita buat. Ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana kehendak bebas, usaha, dan takdir berinteraksi dalam tapestri kompleks yang membentuk pengalaman hidup manusia.

Pemaparan tentang konsep A priori dan A posteriori dalam konteks filsafat, berdasarkan penjelasan Marsigit (2019) memberikan wawasan tentang bagaimana pengetahuan dan keputusan dibentuk berdasarkan pengalaman dan pemahaman sebelumnya.

1. A priori (pengetahuan dan pemahaman sebelum pengalaman). A priori berkaitan dengan pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh sebelum pengalaman empiris. Ini adalah konsep yang lebih banyak terkait dengan pemikiran rasional dan spekulatif. Dengan demikian, a priori berada dalam lingkaran fatal dan dianggap sebagai pemikiran yang lebih dewasa, yang menghasilkan pandangan rasionalis dan skeptis. Contoh yang diberikan tentang orangtua yang membuat keputusan tentang calon menantu berdasarkan informasi yang mereka terima tanpa perlu melihat secara langsung, adalah ilustrasi dari pendekatan A priori.

2. A posteriori (pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman). A posteriori adalah pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman langsung atau pengamatan empiris. A posteriori berada dalam lingkaran vital, sering dikaitkan dengan pemikiran anak muda atau anak-anak, dan menghasilkan pandangan empiris. Contoh yang diberikan tentang orangtua yang memutuskan tentang calon menantu setelah bertemu dan mengamati mereka secara langsung, menggambarkan pendekatan A posteriori.
3. Filosofi ruang dan waktu. Marsigit (2019) menekankan bahwa kecerdasan dalam berfilsafat berkaitan dengan pemahaman terhadap ruang dan waktu. Ini berarti kemampuan untuk memahami dan menganalisis konteks situasi serta faktor waktu yang relevan dalam pembentukan pengetahuan dan pengambilan keputusan. Pemahaman ini mencakup kemampuan untuk membedakan antara apa yang diketahui atau dipercayai tanpa pengalaman langsung (A priori) dan apa yang diketahui melalui pengalaman langsung (A posteriori).

Dengan demikian, pemahaman tentang A priori dan A posteriori dalam filsafat menunjukkan dua pendekatan berbeda dalam pembentukan pengetahuan dan keputusan. A priori berkaitan dengan pengetahuan atau keputusan yang didasarkan pada logika atau pemahaman teoritis, sedangkan A posteriori berkaitan dengan pengetahuan atau keputusan yang didasarkan pada pengalaman atau observasi empiris. Kedua pendekatan ini penting dan saling melengkapi dalam proses berfilsafat dan memahami dunia.

Pemaparan tentang empirisme dan rasionalisme dalam konteks filsafat, dengan rujukan pada pemikiran Immanuel Kant, menyoroti dua pendekatan utama dalam memperoleh pengetahuan.

1. Empirisme dimana pendekatan ini berdasarkan pada pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut empirisme, pengetahuan manusia dan pemahaman tentang dunia

sebagian besar berasal dari pengalaman sensorik. Selain itu, pengetahuan yang sejati harus berdasarkan pengalaman. Ini menandakan bahwa pengalaman inderawi bukan hanya sekadar pengenalan, tetapi merupakan fondasi esensial dalam pembentukan pengetahuan.

2. Rasionalisme. Sebaliknya, rasionalisme menekankan pada rasio atau akal sebagai sumber pengetahuan utama. Ilmu sejati harus berdasar pada rasionalisme. Dalam konteks ini, berfilsafat dianggap sebagai proses berpikir yang rasional, bukan hanya berdasarkan perasaan subjektif, khayalan, atau imajinasi.
3. Hubungan antara empirisme dan rasionalisme. Dalam filsafat, kedua pendekatan ini sering dilihat sebagai berbeda tetapi saling melengkapi. Empirisme memberikan dasar pengalaman untuk pengetahuan, sedangkan rasionalisme memberikan kerangka berpikir logis dan analitis.
4. Immanuel Kant dan kritik terhadap akal murni (*Critique of Pure Reason*). Kant adalah tokoh kunci dalam filsafat yang mencoba menyatukan empirisme dan rasionalisme. Dalam "*Critique of Pure Reason*", Kant berargumen bahwa pengetahuan muncul dari sintesis antara pengalaman sensorik (empiris) dan kerangka a priori (rasional) dari pikiran.

Dengan demikian, pemikiran filsafat tentang pengetahuan mencakup pemahaman bahwa pengetahuan yang valid dapat diperoleh melalui pengalaman sensorik (empirisme) dan melalui proses berpikir rasional (rasionalisme). Ini membuka pemahaman bahwa dalam berfilsafat, penting untuk mengintegrasikan kedua aspek ini untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan seimbang tentang dunia. Pemahaman ini juga menegaskan bahwa hasil berpikir dalam filsafat harus dapat diterima oleh akal sehat, dengan mempertimbangkan baik data empiris maupun analisis rasional.

"Sintesis pemahaman juga harus dilakukan secara a priori, sehubungan dengan representasi yang tidak empiris. Karena tanpanya kita tidak bisa memiliki ruang atau waktu secara a priori, karena ini hanya bisa dihasilkan melalui sintesis berbagai jenis yang disediakan oleh sensibilitas dalam penerimaan aslinya. Karena itu, kita punya sintesis murni dari pemahaman."

Pemahaman yang menarik tentang perbedaan pendekatan filsafat antara Rene Descarte dan David Hume mencerminkan dualitas dalam sejarah filsafat antara rasionalisme dan empirisme.

1. Rene Descartes dan Rasionalisme. Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern dan merupakan tokoh utama dalam tradisi rasionalis. Ia berpendapat bahwa kebenaran dasar dapat ditemukan melalui proses berpikir rasional, yang independen dari pengalaman sensorik. Pendekatannya, yang diresmikan dalam pernyataannya "Cogito, ergo sum" (Saya berpikir, maka saya ada), menekankan pada keraguan metodis dan penggunaan akal sebagai dasar pengetahuan. Descartes memandang akal sebagai sumber utama kebenaran.
2. David Hume dan empirisme. Berbeda dengan Descartes, David Hume adalah seorang empiris yang menekankan pada pengalaman sensorik sebagai sumber utama pengetahuan. Hume berpendapat bahwa pengetahuan manusia muncul dari pengalaman inderawi dan bahwa ide-ide berasal dari impresi sensorik. Pandangannya menantang beberapa aspek inti dari filsafat rasionalis Descartes, terutama mengenai sumber dan keandalan pengetahuan.
3. Kontras antara Descartes dan Hume. Kontras ini menunjukkan perdebatan inti dalam filsafat antara rasionalisme dan empirisme. Descartes, dengan penekanannya pada akal dan keraguan metodis, dan Hume, dengan fokusnya pada pengalaman inderawi, mewakili dua sisi spektrum dalam pemahaman tentang bagaimana pengetahuan dan kebenaran diperoleh.
4. Evolusi filsafat dari arkaik ke postmodern. Evolusi filsafat dari masa arkaik, tribal, tradisional, feodal, modern, hingga postmodern. Dalam setiap era, ada tokoh filsafat

yang berbeda yang mewakili pemikiran dan tantangan zaman mereka. Descartes dan Hume, sebagai tokoh era modern, membawa perdebatan filsafat ke era baru, dengan masing-masing mengusung pandangan yang berbeda tentang dasar pengetahuan dan kebenaran.

Kesimpulannya, perbedaan antara Descartes dan Hume menyoroti aspek penting dalam sejarah filsafat: bagaimana berbagai tokoh menanggapi pertanyaan mendasar tentang sumber dan sifat pengetahuan. Ini mencerminkan perjalanan berkelanjutan filsafat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang realitas, pengetahuan, dan eksistensi manusia.

Dengan demikian, tentang pentingnya belajar berfilsafat sangat berharga. Melalui pembelajaran filsafat, kita memang mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara mendalam dan kritis, yang memiliki berbagai manfaat:

1. Pemikiran kritis dan mendalam. Filsafat melatih kita untuk melihat masalah dari berbagai perspektif, menganalisis argumentasi, dan mempertimbangkan implikasi dari berbagai pandangan. Ini membantu dalam memahami kompleksitas isu dan mengembangkan pemikiran yang lebih matang dan reflektif.
2. Kemampuan argumentasi. Filsafat mengajarkan cara membuat argumen yang koheren dan sistematis, baik secara lisan maupun tertulis. Ini adalah keterampilan yang penting dalam banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan, karier, dan interaksi sosial.
3. Komunikasi efektif. Dalam filsafat, penting untuk dapat menyampaikan ide-ide kompleks secara jelas dan logis. Keterampilan komunikatif ini sangat berguna dalam berbagai konteks, memungkinkan kita untuk menyampaikan pemikiran dan ide dengan efektif.
4. Logika dalam menyelesaikan masalah. Filsafat mengajarkan cara menangani masalah dan situasi yang tidak terduga dengan pendekatan yang logis dan terstruktur. Ini

mengembangkan kemampuan kita untuk menangani tantangan dalam kehidupan dengan lebih tenang dan terkontrol.

5. Pemikiran rasional. Belajar filsafat melatih kita dalam berpikir secara rasional. Ini membantu kita dalam membuat keputusan yang didasarkan pada alasan dan bukti, bukan hanya pada emosi atau intuisi.

Dengan kata lain, filsafat tidak hanya penting dalam konteks akademis, tetapi juga memberikan keterampilan dan perspektif yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Melalui filsafat, kita belajar bagaimana berpikir, bukan hanya apa yang harus dipikirkan, yang merupakan keterampilan yang berharga dalam setiap aspek kehidupan.

B. The Critique of Pure Reason

Karya Immanuel Kant, "The Critique of Pure Reason," dan kontribusinya dalam menghubungkan rasionalisme dan empirisme sangat penting dalam konteks sejarah filsafat. Kant berusaha menyelesaikan perbedaan antara dua aliran pemikiran utama ini, yang diwakili oleh Rene Descartes dan David Hume.

1. Rasionalisme seperti yang diadvokasi oleh Descartes berpendapat bahwa akal atau nalar adalah sumber utama pengetahuan. Pendukung rasionalisme percaya bahwa pengetahuan yang paling mendasar dan kebenaran dapat diperoleh melalui proses berpikir rasional, independen dari pengalaman sensorik.
2. Empirisme. Di sisi lain, empirisme, seperti yang diwakili oleh Hume, menekankan bahwa pengetahuan dan kebenaran berasal dari pengalaman sensorik. Para empiris percaya bahwa pengetahuan diperoleh terutama melalui indera manusia, dan pengetahuan yang valid adalah yang memiliki dasar empiris atau manifestasi dalam pengalaman.
3. Kontribusi Immanuel Kant. Dalam "The Critique of Pure Reason," Kant berusaha menjembatani perbedaan antara rasionalisme dan empirisme. Kant berpendapat bahwa

pengetahuan manusia berasal dari interaksi antara pengalaman sensorik (empiris) dan struktur a priori (rasional) dari pikiran. Dengan kata lain, Kant percaya bahwa pikiran manusia memberikan bentuk dan struktur pada pengalaman sensorik, menghasilkan pengetahuan yang berarti. Kant menantang pandangan bahwa pengetahuan dapat berasal murni dari akal (rasionalisme) atau murni dari pengalaman sensorik (empirisme).

4. Perubahan paradigma. Kant membawa perubahan paradigma dalam memahami asal-usul dan struktur pengetahuan. Dengan mengusulkan sintesis antara rasionalisme dan empirisme, Kant membuka jalan bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengetahuan terbentuk.

Dengan demikian, "The Critique of Pure Reason" oleh Immanuel Kant merupakan karya penting yang tidak hanya menawarkan kritik terhadap rasionalisme dan empirisme, tetapi juga menawarkan kerangka kerja sintetis baru untuk memahami bagaimana pengetahuan dan kebenaran diperoleh. Karya ini menjadi tonggak penting dalam sejarah filsafat, mempengaruhi pemikiran dan perkembangan teori pengetahuan modern.

Analisis terhadap "The Critique of Pure Reason" oleh Immanuel Kant menyoroti pentingnya konsep estetika dan intuisi dalam pemahamannya tentang pengetahuan. Beberapa aspek kunci dari karya Kant yang berhubungan dengan bagaimana kita memahami dan mengkonseptualisasikan pengalaman.

1. Estetika menurut Kant. Dalam konteks Kant, estetika bukan hanya tentang apresiasi seni atau keindahan, tetapi lebih luas mencakup cara kita mempersepsi dunia melalui indera. Kant menggunakan istilah 'estetika' untuk merujuk pada studi tentang pengalaman sensorik dan bagaimana kita memproses pengalaman inderawi tersebut. Ini termasuk bagaimana kita memahami ruang dan waktu, yang Kant anggap sebagai bentuk intuisi murni.

2. Aspek intuitif dan konseptual dalam estetika. Kant membagi estetika menjadi dua bagian – aspek intuitif dan aspek konseptual.
 - a. Aspek intuitif merujuk pada pengalaman langsung atau mentah yang kita terima melalui indera.
 - b. Aspek konseptual melibatkan pemrosesan atau konseptualisasi pengalaman inderawi tersebut oleh pikiran. Menurut Kant, pengalaman inderawi menjadi bermakna atau terstruktur hanya setelah melalui proses konseptualisasi ini.
3. Konsep intuisi. Kant mendefinisikan intuisi sebagai persepsi langsung atau pengalaman mentah yang kita terima dari dunia luar. Dalam kerangka pemikiran Kant, intuisi adalah cara kita mengalami hal-hal sebelum kita menerapkannya dalam kerangka konsep atau kategorisasi.
4. Peran intuisi dalam pengetahuan. Intuisi, menurut Kant, membantu kita dalam mengumpulkan data mentah dari pengalaman. Proses konseptualisasi kemudian mengolah data mentah ini menjadi pengetahuan yang berstruktur dan bermakna.

Dengan demikian, pentingnya pemahaman tentang bagaimana kita, sebagai manusia, mengolah pengalaman sensorik dan mengkonseptualisasikannya menjadi pengetahuan. Pemahaman ini berakar dalam sintesis antara empirisme dan rasionalisme yang Kant usulkan, di mana pengalaman sensorik (empiris) dan kerangka pikir a priori (rasional) berinteraksi untuk membentuk pengetahuan manusia. Kantian estetika dan intuisi memberikan wawasan yang lebih dalam tentang proses ini, menggarisbawahi bagaimana pengalaman inderawi dan pemrosesan mental berkontribusi pada konstruksi pengetahuan kita.

Konsep "Revolusi Copernicus" dalam filsafat Kantian dengan sangat baik, menyoroti bagaimana Immanuel Kant mengadaptasi pergeseran paradigma Copernicus dalam astronomi ke dalam ranah filsafat.

1. Analogi revolusi copernicu. Copernicus mengubah pemahaman astronomi dengan menunjukkan bahwa Bumi bukan pusat semesta, tetapi berputar mengelilingi Matahari. Kant mengambil inspirasi dari ini untuk menerapkan pergeseran serupa dalam filsafat. Ia berpendapat bahwa bukan pengalaman yang beradaptasi dengan pengetahuan kita, tetapi akal budi kita yang membentuk dan mengstrukturkan pengalaman. Dalam pandangan Kant, akal budi bukan hanya penerima pasif informasi; ia aktif dalam membentuk pengetahuan.
2. Akal budi sebagai pusat partisipator. Kant melihat akal budi sebagai pusat partisipator dalam proses pengamatan. Dia berpendapat bahwa akal budi kita berperan aktif dalam proses pengalaman, menyediakan kerangka kerja atau struktur untuk bagaimana kita memahami dunia.
3. Sifat dasar pengetahuan. Kant menganalisis bahwa pengetahuan memiliki dasar dalam pemahaman umum dan intuitif. Misalnya, pengetahuan dasar atau *prima facie* seperti melihat bir dan mengenali itu sebagai bir, tidak memerlukan keraguan atau pemeriksaan lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa ada aspek-aspek pengetahuan yang jelas dan tidak memerlukan konfirmasi empiris.
4. Kategori pengetahuan Kant. Kant membagi pengetahuan menjadi beberapa kategori, termasuk:
 - a. Pernyataan analitik. Pernyataan yang benarnya dapat diketahui melalui analisis konsep yang terlibat.
 - b. Pernyataan sintetik. Pernyataan yang memerlukan informasi tambahan dari luar konsep itu sendiri.
 - c. Pernyataan a priori. Pernyataan yang benarnya diketahui independen dari pengalaman empiris.
 - d. Pernyataan a posteriori. Pernyataan yang benarnya hanya dapat diketahui melalui pengalaman empiris.

Dengan demikian, melalui "Revolusi Copernicus" dalam filsafat, Kant menunjukkan bahwa akal budi kita memiliki peran aktif dalam membentuk pengalaman dan pengetahuan kita. Ini merupakan langkah penting dalam pemikiran filsafat, karena menandai pergeseran dari pemahaman pengetahuan sebagai sesuatu yang sepenuhnya empiris atau sepenuhnya rasional, menuju pemahaman yang lebih sintetis dan terpadu.

Analisis tentang konsep "a priori sintetis" dan distingsi antara fenomena dan noumena dalam filsafat Kant sangat mendalam dan akurat. Selanjutnya, bagaimana Kant berbeda pendapat dengan empirisme David Hume dan mengembangkan konsep-konsep ini untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan dan realitas dipahami. **A Priori Sintetik**: Kant memperkenalkan konsep "a priori sintetis" sebagai jawaban atas keterbatasan empirisme dan rasionalisme. Pernyataan a priori sintetis adalah pernyataan yang kebenarannya diketahui sebelum pengalaman empiris, tetapi yang isi atau maknanya meluas di luar definisi konsep yang terlibat. Contoh klasik dari a priori sintetis adalah matematika. Misalnya, pernyataan " $7 + 5 = 12$ " adalah a priori karena kita tidak perlu mengalami tujuh objek ditambah lima objek untuk mengetahui bahwa jumlahnya dua belas. Namun, itu juga sintetis karena menambahkan informasi baru ke konsep angka tujuh dan lima. Konsep ini membantah pandangan Hume bahwa semua pengetahuan adalah a posteriori (berasal dari pengalaman) dan bahwa a priori hanya analitik (tautologis atau tidak menambahkan informasi baru). **Fenomena dan Noumena**: Kant membedakan antara dunia fenomena, yang merupakan dunia seperti yang kita kenal dan organisasikan dalam pikiran kita, dan noumena, yang merupakan "hal-hal seperti adanya" (das Ding an sich), atau realitas yang ada di luar persepsi manusia. Menurut Kant, kita hanya bisa memiliki pengetahuan tentang fenomena, yaitu realitas seperti yang diorganisasi oleh struktur kognitif kita. Noumena, di sisi lain, berada di luar kemampuan kita untuk mengalami atau mengerti. Ini menimbulkan pandangan bahwa membahas realitas independen dari pengalaman manusia (noumena) adalah

tidak berarti atau "omong kosong", karena kita tidak pernah bisa benar-benar memahami hal-hal yang berada di luar struktur pikiran kita.

Dengan demikian, bagaimana Kant menggunakan konsep a priori sintetik dan distingsi antara fenomena dan noumena untuk menjelaskan batasan dan kemungkinan pengetahuan manusia. Ini merupakan kontribusi signifikan Kant terhadap filsafat, memberikan landasan baru untuk memahami hubungan antara pikiran, pengetahuan, dan realitas. Konsep-konsep ini terus mempengaruhi pemikiran filsafat kontemporer dan merupakan bagian kunci dari warisan intelektual Kant.

Konsep pengetahuan transendental dalam "The Critique of Pure Reason" oleh Immanuel Kant. Konsep ini memang merupakan salah satu aspek kunci dari filsafat Kantian.

1. Pengetahuan transcendental. Pengetahuan transcendental adalah istilah yang digunakan oleh Kant untuk menggambarkan jenis pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana pengalaman mungkin bagi kita sebagai subjek pengalaman, bukan tentang objek pengalaman itu sendiri. Ini berarti memahami kondisi-kondisi yang memungkinkan pengetahuan atau pengalaman terjadi. Istilah "transcendental" di sini bukan berarti 'transenden' atau 'supernatural', tetapi lebih kepada 'pra-pengalaman' atau 'pra-empiris', yaitu bagaimana pikiran kita memproses dan menyusun data sensorik sebelum kita menyadari sebagai pengalaman yang koheren.
2. Metode deduktif transcendental. Kant menggunakan metode deduktif transcendental untuk menyelidiki bagaimana pengetahuan mungkin terjadi. Metode ini tidak terfokus pada analisis psikologis empiris, tetapi lebih pada pemahaman logis dan struktur fundamental dari pengalaman. Salah satu contoh penerapan metode ini adalah konsep "kesatuan diri" dalam pengalaman. Kant berargumen bahwa untuk pengalaman menjadi koheren dan berkelanjutan, harus ada kesinambungan dalam diri subjek yang

mengalaminya. Ini adalah bagian dari struktur pra-pengalaman dari pikiran yang memungkinkan kita mengalami dunia secara teratur dan terorganisir.

3. Kesimpulan tentang konsep transcendental. Konsep transcendental di dalam filsafat Kant adalah usaha untuk memahami kondisi-kondisi pra-pengalaman yang memungkinkan kita memiliki pengalaman yang koheren dan terorganisir. Kant berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang bagaimana pengetahuan dan pengalaman terbentuk, menjembatani jurang antara subjek yang mengalami (diri kita) dan objek yang dialami (dunia luar).

Kesimpulannya, pengetahuan transcendental dalam karya Kant merupakan aspek penting dalam pemikirannya, memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pikiran kita menyusun dan menginterpretasi pengalaman sensorik untuk menciptakan pengetahuan. Ini merupakan kontribusi besar dalam sejarah filsafat, karena memberikan cara baru untuk memikirkan tentang hubungan antara pikiran, realitas, dan pengetahuan.

The Critique of Pure Reason oleh Immanuel Kant mencoba menyelesaikan perselisihan antara rasionalisme dan empirisme yang diwakili oleh Rene Descartes dan David Hume, serta bagaimana Kant menolak skeptisisme yang berlebihan.

1. Penyelesaian perselisihan rasionalisme-empirisme. Kant mengakui bahwa baik rasionalisme (Descartes) maupun empirisme (Hume) memiliki kekurangan dalam menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh. Ia berusaha menyelesaikan perselisihan ini dengan mengusulkan bahwa pengetahuan terbentuk dari interaksi antara pengalaman sensorik (empiris) dan struktur a priori pikiran (rasional). Dengan demikian, Kant tidak sepenuhnya menolak salah satu aliran tersebut, tetapi lebih kepada mengintegrasikan aspek-aspek terbaik dari keduanya dalam suatu kerangka kerja yang lebih koheren.
2. Penolakan terhadap skeptisisme berlebihan. Kant menolak sikap skeptis yang berlebihan yang cenderung mempertanyakan atau mencurigai segala sesuatu. Ia

berpendapat bahwa meskipun ada keterbatasan dalam pengetahuan kita, masih ada aspek-aspek tertentu dari realitas dan pengetahuan yang dapat dipastikan.

3. Perubahan paradigma dalam epistemology. Kant memperkenalkan perubahan paradigma dalam epistemologi dengan mengusulkan bahwa subjek (pikiran manusia) tidak hanya pasif menerima dunia objektif, tetapi aktif dalam membentuk dan menyusun dunia pengalaman. Ini berarti bahwa objek yang kita amati tidak hanya mempengaruhi pemahaman kita, tetapi cara kita memahami dan memproses informasi juga membentuk pengalaman kita tentang objek tersebut.
4. Penyelarasan subjek dan objek. Kant menyelidiki bagaimana objek harus diselaraskan dengan cara subjek memahami objek. Ini merupakan kebalikan dari pandangan tradisional bahwa subjek harus menyesuaikan pemahamannya dengan objek. Menurut Kant, pikiran manusia memiliki peran aktif dalam membentuk dunia pengalaman. Ini mengubah cara kita memahami hubungan antara subjek dan objek dalam epistemology.

Dengan demikian, "The Critique of Pure Reason" oleh Kant menawarkan pendekatan baru dalam pemahaman pengetahuan dan realitas. Kant menyeimbangkan antara pengalaman empiris dan struktur a priori pikiran, mengusulkan bahwa keduanya sama pentingnya dalam pembentukan pengetahuan. Ini bukan hanya solusi bagi perdebatan antara rasionalisme dan empirisme, tetapi juga langkah penting dalam evolusi epistemologi modern.

BAB 3 **PENERAPAN FILSAFAT**

A. Ideologi Pendidikan

Pentingnya berpikir dan bertindak dalam konteks filsafat, khususnya dalam dunia pendidikan. Filsafat pendidikan memainkan peran krusial dalam membentuk cara kita memahami proses belajar dan mengajar, serta dalam mendidik generasi penerus. Aliran empirisme di dalam pendidikan menekankan bahwa pengalaman lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk cara berpikir dan bertindak anak. Anak-anak cenderung meniru dan belajar dari lingkungan mereka, menunjukkan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran. Berbeda, dengan empirisme, nativisme berpendapat bahwa banyak aspek pembelajaran dan perilaku adalah bawaan sejak lahir. Ini menekankan pentingnya faktor-faktor genetik dan bawaan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak. Konvergensi adalah aliran ini mencoba menyatukan empirisme dan nativisme, mengakui bahwa pembentukan karakter dan kemampuan seseorang merupakan kombinasi dari faktor bawaan dan pengalaman lingkungan.

1. Ideologi pendidikan mencakup ide-ide dan gagasan yang diyakini benar dan diperjuangkan dalam konteks pendidikan. Ini melibatkan pemikiran kritis tentang metode, tujuan, dan nilai-nilai pendidikan. Ideologi pendidikan sering kali bertujuan untuk merespons kondisi faktual pendidikan saat ini dan bagaimana itu mempengaruhi masa depan.
2. Ki Hadjar Dewantara, sebagai tokoh penting dalam pendidikan Indonesia, memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan filsafat pendidikan di Indonesia. Beliau menekankan pada pentingnya memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam pendidikan untuk membentuk anak menjadi manusia yang utuh secara jiwa dan rohani. Filsafatnya juga memberikan ruang bagi anak untuk berpikir kritis dan mandiri, menekankan pentingnya kreativitas dan kemandirian dalam proses pembelajaran.

Kesimpulannya, dalam dunia pendidikan, filsafat berperan penting dalam membentuk bagaimana kita memahami proses pembelajaran, pengaruh lingkungan dan bawaan dalam pembentukan karakter dan kemampuan anak, serta pentingnya memasukkan nilai-nilai budaya dalam pendidikan. Filsafat pendidikan, seperti yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Ki Hadjar Dewantara, membantu dalam merumuskan pendekatan yang komprehensif dan humanis dalam mendidik generasi penerus.

Konsep Tri Pusat Pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hadjar Dewantara memang merupakan kontribusi penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia, mencerminkan pemahaman mendalam tentang bagaimana pendidikan harus diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini menekankan peran keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah, di mana nilai-nilai dasar, etika, dan norma sosial diajarkan. Pendidikan dalam alam perguruan merujuk pada pendidikan formal di sekolah atau perguruan. Di sini, pendidikan difokuskan pada pengetahuan akademis, keterampilan, dan pengembangan intelektual. Pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat menyoroti pentingnya pendidikan di luar lembaga formal, di dalam masyarakat. Ini mencakup pembelajaran melalui interaksi sosial, aktivitas komunitas, dan partisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya. Selain itu, Ki Hadjar Dewantara mengemukakan bahwa konsep "Merdeka" dalam pendidikan berarti bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan jalannya sendiri. Ini mencerminkan pemahaman bahwa pendidikan harus memperkuat kemandirian dan kemampuan individu untuk membuat keputusan.

Selanjutnya, visi pendidikan Ki Hadjar Dewantara juga telah dipromosikan oleh Presiden Joko Widodo dalam konteks pendidikan di Indonesia. Ini menunjukkan kontinuitas dan relevansi ide-ide Ki Hadjar Dewantara dalam konteks modern. Slogan "Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karya, tut wuri handayani" mencerminkan filosofi

pendidikan yang holistik. Artinya, "di depan memberikan contoh, di tengah menginspirasi dan membantu, dan dari belakang memberikan dukungan." Ini menggambarkan pendekatan pendidikan yang komprehensif, di mana pendidik berperan sebagai pemimpin, inspirator, dan pendukung.

Kesimpulannya, konsep Tri Pusat Pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hadjar Dewantara merupakan pandangan pendidikan yang holistik dan progresif, menekankan pada integrasi pendidikan dalam keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Ini mendorong pembentukan individu yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, sejalan dengan slogan pendidikan yang telah menjadi bagian dari warisan budaya pendidikan di Indonesia.

Sistem among dan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara, khususnya dalam konteks slogan "Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani". Sistem among merupakan pendekatan pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan menekankan pada dua dasar penting: kodrat alam sebagai syarat kemajuan dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak. Dalam sistem ini, penting bagi pendidik (pamong) untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pendidikan, mengembangkan pribadi anak yang kuat, mandiri, dan mampu berpikir serta bertindak secara merdeka. Ing ngarsa santulodho artinya "di depan memberikan contoh". Dalam konteks ini, pendidik atau calon pendidik diharapkan menjadi contoh yang baik dan inspirasi bagi siswa, menjadi figur sentral dalam proses pembelajaran dan perkembangan anak. In madya mangun karsa artinya "di tengah menginspirasi dan membantu". Pendidik diharapkan dapat menumbuhkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk menjadi kreatif dan berkarya. Tujuannya adalah untuk membantu siswa mengembangkan diri sesuai dengan cita-cita dan idealisme mereka. Sedangkan Tut Wuri Handayani artinya "di belakang memberikan dukungan". Ini menggambarkan peran

pendidik sebagai pemberi dukungan dan motivasi dari belakang, memungkinkan anak untuk berkembang sesuai dengan kodrat pribadinya dengan kebebasan, inisiatif, dan tanggung jawab.

Dengan demikian, sistem among dan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara mengutamakan pendekatan holistik dan berpusat pada siswa dalam pendidikan. Ini mencakup pembentukan karakter, kemandirian, dan kreativitas, dengan pendidik sebagai pemandu, inspirator, dan pendukung dalam proses belajar siswa. Filosofi ini mengakui pentingnya lingkungan pendidikan yang mendukung dan memperhatikan keunikan setiap individu, menekankan pentingnya keseimbangan antara panduan, inspirasi, dan kebebasan dalam pendidikan.

Esensi dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan dengan sangat baik. Filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantara menekankan pada pengembangan kodrat alami anak dan adaptasi dengan perkembangan zaman. Pendidikan bertujuan untuk membantu anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan mencapai potensi mereka sepenuhnya. Ini melibatkan mengenal dan mengembangkan kodrat atau potensi alami yang ada pada setiap anak. Ki Hadjar Dewantara memahami pentingnya pendidikan yang selaras dengan 'kodrat alam' (sifat dan bentuk lingkungan tempat anak berada) dan 'kodrat zaman' (konten dan ritme zaman). Pendidikan harus memperhatikan baik lingkungan alami maupun perkembangan sosial dan budaya yang terjadi, menyesuaikan metode dan isi pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Pendidik berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan pendukung. Mereka harus menghormati sifat bawaan anak, membimbing mereka untuk mengembangkan sifat-sifat positif dan membantu mengatasi sifat-sifat negatif. Pendidik diharapkan menerapkan prinsip "Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani", yang berarti memberikan contoh yang baik, membangun semangat,

dan memberikan dukungan kepada anak didik. Pendidikan harus menuntun anak untuk berpikir kreatif, berpikir luas, dan bijaksana, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan cita-cita mereka.

Ki Hadjar Dewantara menyadari pentingnya pendidikan yang holistik dan berpusat pada anak, di mana pengembangan pribadi, kreativitas, dan kebahagiaan anak menjadi pusat. Filsafat pendidikannya mengakui keunikan setiap anak dan pentingnya pendidikan yang adaptif, responsif, dan menghormati kodrat alami serta kebutuhan zaman. Ini merupakan pandangan pendidikan yang masih relevan dan berharga dalam konteks pendidikan modern.

Tantangan yang dihadapi pendidikan di Indonesia saat ini, terutama berkaitan dengan penurunan nilai karakter dan moral di kalangan anak muda, yang dianggap berbeda secara signifikan dari generasi sebelumnya. Ini mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pendidikan karakter dalam sistem pendidikan.

1. Pendidikan karakter menjadi semakin penting mengingat kekhawatiran tentang penurunan nilai-nilai moral dan karakter di kalangan generasi muda. Pendidikan karakter bertujuan untuk mengembalikan dan memperkuat nilai-nilai seperti sopan santun, rasa hormat, dan perilaku lembut yang dianggap telah menurun.
2. Menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam karakter dan perilaku antara generasi masa lalu dan generasi sekarang. Sementara generasi sebelumnya dianggap memiliki tingkat kesopanan dan rasa hormat yang tinggi, generasi saat ini sering dipersepsikan sebagai kurang dalam aspek-aspek ini.
3. Pendidikan karakter dianggap sebagai solusi untuk menangani pergeseran nilai ini. Dengan menanamkan pendidikan karakter yang kuat di sekolah dan di rumah, diharapkan anak-anak dan remaja dapat mengembangkan nilai-nilai moral yang lebih baik dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

4. Filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara, yang menekankan pentingnya mengembangkan moral dan karakter sejak dini, menjadi semakin relevan. Pendekatan beliau dalam memberikan kebebasan untuk berpikir kreatif dan bertindak secara merdeka sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pendidikan karakter.

Dalam konteks ini, kembali ke dasar-dasar pendidikan karakter yang diusung oleh tokoh-tokoh seperti Ki Hadjar Dewantara dapat menjadi langkah penting. Ini melibatkan tidak hanya sekadar pemberian pengetahuan akademis, tetapi juga pembinaan dan pengembangan nilai, etika, dan karakter yang kuat di kalangan anak-anak dan remaja. Pendekatan ini memerlukan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk secara efektif membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki karakter kuat dan nilai-nilai moral yang baik.

Pergeseran dalam dunia pendidikan di Indonesia, terutama terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan kebutuhan mendesak untuk pendidikan karakter, sangat relevan dengan tantangan saat ini. Perubahan positif dalam pendidikan termasuk peningkatan kualitas pembelajaran melalui variasi media, metode, dan model pembelajaran yang lebih modern dan efektif. Ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperbaharui dan meningkatkan proses pendidikan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini. Meskipun ada peningkatan dalam metode pembelajaran, pergeseran negatif dalam perilaku, etika, dan moral siswa menjadi perhatian serius. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pendidikan karakter. Pendidikan karakter, yang bertujuan untuk mengembalikan dan memperkuat nilai-nilai moral, menjadi semakin penting di era krisis moral saat ini. Pendidik memegang peranan krusial dalam membentuk moral dan karakter siswa. Kualitas pendidikan tidak hanya tergantung pada konten akademis, tetapi juga pada nilai dan sikap yang ditunjukkan oleh pendidik. Pendidik dan calon pendidik perlu memiliki

pemahaman yang kuat tentang pendidikan karakter dan menerapkannya dalam praktek pengajaran.

Dalam filsafat, pendidikan dianggap sebagai proses pembentukan nilai-nilai moral dan kepribadian anak. Pendidikan karakter, dengan demikian, adalah komponen penting dalam pembentukan individu yang bertanggung jawab dan bermoral. Implementasi pendidikan karakter harus komprehensif, melibatkan siswa, pendidik, dan seluruh komunitas pendidikan, untuk memastikan internalisasi nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter sebaiknya menjadi bagian integral dari kurikulum dan kebijakan pendidikan, tidak hanya untuk siswa tetapi juga bagi pendidik dan calon pendidik. Penerapan pendidikan karakter sebagai kebijakan kuliah umum dapat membantu memastikan bahwa nilai-nilai moral dan karakter yang kuat diinternalisasi secara luas di semua level pendidikan.

Kesimpulannya, pergeseran dalam dunia pendidikan di Indonesia menunjukkan pentingnya pendidikan karakter tidak hanya untuk siswa tetapi juga bagi pendidik. Implementasi pendidikan karakter yang efektif dapat membantu membangun kembali nilai-nilai moral dan karakter yang kuat, sejalan dengan cita-cita leluhur bangsa.

B. Paradigma dan Pendekatan Model pada Pembelajaran Bahasa Inggris

Pengetahuan dan pendidikan berkembang seiring dengan kemajuan zaman, khususnya dalam konteks era digital dan konsep learning connectivism. Seperti yang disebutkan oleh Stephen Downes, pengetahuan bukan hanya deskripsi tentang sesuatu, melainkan juga tentang bagaimana kita berhubungan dengan sesuatu tersebut. Dalam era digital, akses ke pengetahuan dan informasi telah berubah secara dramatis. Teknologi telah menjadi bagian integral dari proses pembelajaran, memungkinkan siswa untuk dengan mudah mengakses informasi dan sumber belajar melalui internet. Penelitian menunjukkan bahwa siswa saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan perangkat digital seperti laptop dan ponsel untuk menyelesaikan tugas sekolah. Teknologi telah mengubah lanskap pembelajaran,

memfasilitasi metode pengajaran yang lebih interaktif dan kreatif, berbeda dari metode ceramah tradisional.

Learning connectivism, sebagaimana dikemukakan oleh Cañas dan Novak, adalah teori pembelajaran yang mengakui pentingnya teknologi dan keterhubungan dalam proses pembelajaran. Teori ini mengakui bahwa pembelajaran terjadi tidak hanya di dalam pikiran individu, tetapi juga melalui jaringan dan koneksi dengan orang lain dan sumber informasi yang beragam. Learning connectivism mendorong kolaborasi, diskusi kelompok, dan pertukaran perspektif, yang meningkatkan kemampuan siswa dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pemahaman informasi. Dalam era digital, siswa diberi kesempatan untuk belajar dari berbagai sumber, termasuk media sosial, blog, dan basis data. Ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis dan adaptif. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada interaksi siswa-guru tradisional, tetapi juga melibatkan interaksi aktif dengan berbagai sumber pengetahuan dan komunitas pembelajar.

Dengan demikian, perkembangan teknologi dan konsep learning connectivism telah membawa perubahan signifikan dalam cara siswa belajar dan berinteraksi dengan pengetahuan. Era digital telah menyediakan sumber daya pembelajaran yang luas dan memfasilitasi metode pembelajaran yang lebih kolaboratif dan interaktif, membuka peluang baru untuk pengembangan intelektual dan kreatif siswa.

Connectivism menegaskan bahwa pembelajaran lebih dari konstruksi pengetahuan internal sendiri. sebaliknya, apa yang dapat siswa capai dalam jaringan eksternal juga dianggap sebagai pembelajaran (Carvalho et al., 2001). "Connectivism memandang bahwa pembelajaran tidak hanya terbatas pada pembentukan pengetahuan dalam pikiran individu. Sebaliknya, pembelajaran juga didefinisikan sebagai proses yang terjadi ketika siswa menjelajahi dan mengaitkan informasi yang tersedia dalam jaringan eksternal. Teori ini menekankan peran teknologi dalam mengubah cara, tempat, dan cara siswa memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, inti dari connectivism adalah bahwa pembelajaran dan

pengetahuan bergantung pada keragaman sudut pandang, di mana keterampilan menghubungkan informasi menjadi kunci, dan pembelajaran memiliki prioritas lebih tinggi daripada sekadar pengetahuan.

Pemetaan konsep adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan pengetahuan dan hubungan antara berbagai ide atau gagasan secara visual. Dalam konteks pembelajaran, pemetaan konsep membantu siswa dalam memahami dan mengorganisir informasi. Beberapa hal yang bisa dijelaskan dalam pemetaan konsep termasuk pemahaman konsep, hierarki konsep, hubungan antar konsep, dan representasi visual. Melalui pemetaan konsep, siswa dapat memperjelas pemahaman mereka tentang topik, mengidentifikasi keterkaitan yang mungkin tidak mereka ketahui sebelumnya, dan membantu mereka mengatur informasi dengan lebih baik.

Sehingga, CMAP dimanfaatkan untuk memudahkan pembelajaran yang berfokus pada konsep. Dalam konteks lingkungan pembelajaran CmapTools, siswa memiliki kemampuan untuk membuat peta konsep yang mencerminkan pemahaman mereka tentang suatu topik khusus. CmapTools juga memungkinkan siswa untuk bekerja sama dengan teman sekelas melalui berbagai fitur seperti berbagi folder, kolaborasi secara waktu-nyata, dan berpartisipasi dalam diskusi. Tambahan lagi, CmapServer dapat digunakan untuk menyimpan peta konsep siswa beserta sumber daya terkait. Dengan menggunakan Cmap, siswa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang suatu topik melalui perubahan dan penambahan yang dilakukan secara bertahap. Baik pada awal maupun akhir prosesnya, CmapTools memberikan fasilitas untuk merekam dan memutar kembali tahapan konstruksi peta konsep, yang memungkinkan guru dan peneliti untuk memeriksa cara siswa mengembangkan pemahaman mereka.

C. Penilaian Konstruktif dalam Pembelajaran Bahasa Inggris

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai serangkaian kejadian yang terjadi dalam aktivitas yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk memfasilitasi proses belajar (Matrono & Syahwani Umar, n.d.). Ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan perubahan tingkah laku mereka. Teori belajar behavioristik, yang memiliki tokoh seperti Edward Lee Thorndike, Ivan Petrovich Pavlov, dan Burrhus Frederic Skinner, menjelaskan bahwa belajar dipengaruhi oleh stimulus dan respons. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika individu memberikan respons terhadap stimulus yang diberikan kepada mereka (Irfan et al., 2019). Dalam penerapannya, pendekatan behaviorisme menerapkan prinsip belajar tuntas, yang berarti siswa harus menguasai konsep sebelum melanjutkan ke konsep berikutnya.

Teori kognitif, yang dikembangkan oleh Piaget dan sering dikaitkan dengan konstruktivisme, mengemukakan bahwa individu aktif dalam membangun pengetahuan mereka. Salah satu kontribusi utama Piaget adalah teori tentang tahapan perkembangan kognitif, yang mencakup empat tahapan: (1) sensorimotor; (2) prapertama; (3) operasional konkret; dan (4) operasional formal. Piaget juga mengemukakan konsep asimilasi dan akomodasi, di mana asimilasi adalah proses penyerapan informasi baru ke dalam kerangka pengetahuan yang sudah ada, sementara akomodasi adalah penyesuaian kerangka pengetahuan untuk mengakomodasi informasi baru tersebut.

Dengan demikian, pemahaman tentang pembelajaran melibatkan pemahaman tentang berbagai teori belajar, seperti behaviorisme yang menekankan stimulus-respons dan konstruktivisme yang menekankan peran aktif individu dalam membangun pengetahuan mereka. Selain itu, teori perkembangan kognitif Piaget juga memberikan wawasan tentang bagaimana individu mengembangkan pemahaman mereka seiring waktu melalui tahapan

perkembangan kognitif yang berbeda. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran, penting untuk mengakomodasi tahap perkembangan kognitif siswa. Siswa sebaiknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik, didukung oleh interaksi dengan teman sebaya, dan dibimbing dengan pertanyaan yang membantu dari guru. Selain itu, penting bagi guru untuk merangsang peserta didik agar aktif berinteraksi dengan lingkungan, mencari, dan menemukan berbagai informasi dari lingkungan sekitarnya.

Konstruktivisme, yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti Piaget, Bruner, dan Vygotsky pada awal abad ke-20, menekankan bahwa pengetahuan dan pemahaman tidak diperoleh secara pasif, melainkan secara aktif melalui pengalaman pribadi dan aktivitas eksperimental. Belajar dipandang sebagai kegiatan aktif di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri. Ini melibatkan proses regulasi diri dalam mengatasi konflik kognitif yang sering muncul selama pengalaman konkret, berpartisipasi dalam wacana kolaboratif, dan melakukan interpretasi.

Dengan demikian, pendekatan yang mempertimbangkan tahap perkembangan kognitif siswa, mendorong eksperimen, interaksi dengan lingkungan, serta memahami konstruktivisme sebagai dasar teoritis dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Ini memungkinkan siswa untuk secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri dan mengatasi konflik kognitif untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam.

Komponen-komponen dalam sistem pembelajaran yang telah disebutkan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pembelajaran: Tujuan pembelajaran berfungsi sebagai panduan untuk mengembangkan pembelajaran dan merancang penilaian. Tujuan ini didasarkan pada analisis tugas pembelajaran dan mencakup lima jenis kemampuan hasil belajar, seperti

informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan kecakapan sikap atau efektif.

2. Sumber dan Media Pembelajaran: Sumber dan media pembelajaran merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk memfasilitasi aktivitas belajar. Media ini berperan sebagai perantara antara siswa dan guru.
3. Isi Belajar: Isi belajar atau konten mencakup jenis pengetahuan yang akan diperoleh siswa, seperti fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Konten ini membentuk inti informasi yang harus dipahami siswa.
4. Pembelajar: Pembelajar adalah subyek dari proses dan aktivitas pembelajaran. Mereka memiliki karakteristik dan kemampuan yang beragam, serta dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal.
5. Strategi, Metode, dan Teknik Pembelajaran: Strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan isi belajar. Ini mencakup penggunaan model pembelajaran yang bervariasi, seperti pendekatan ekspositori dan pendekatan heuristik. Metode penyampaian materi dapat berupa induktif dan deduktif, tergantung pada jenis konten yang diajarkan.
6. Penilaian: Penilaian dalam sistem pembelajaran mencakup tiga ranah, yaitu kognitif (penilaian terhadap pemahaman intelektual), motorik (penilaian terhadap keterampilan fisik), dan afektif (penilaian terhadap sikap dan nilai). Penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, semua komponen ini berperan penting dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan berdaya guna bagi siswa untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan berbahasa Inggris mereka.

Dengan demikian, tujuan penilaian dalam bidang bahasa Inggris mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penilaian digunakan untuk menentukan apakah siswa telah

mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini membantu guru dan pembimbing untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman dan kemampuan bahasa Inggris siswa telah berkembang.

Selanjutnya, penilaian juga berperan dalam mengidentifikasi kegagalan dalam pembelajaran. Jika siswa tidak mencapai tujuan pembelajaran tertentu, hasil penilaian dapat memberikan wawasan tentang area di mana siswa mengalami kesulitan. Hal ini memungkinkan guru untuk merancang program pembelajaran remedial yang akan membantu siswa mengatasi kesulitan tersebut dan memperbaiki pemahaman mereka.

Selain itu, data dari penilaian juga dapat digunakan untuk pengembangan program pembelajaran itu sendiri. Dengan menganalisis hasil penilaian, guru dan pengembang kurikulum dapat menilai efektivitas metode pengajaran dan materi pembelajaran yang digunakan. Data ini dapat membantu dalam membuat perubahan dan penyesuaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa depan.

Dengan kata lain, penilaian dalam bidang bahasa Inggris bukan hanya sebagai alat untuk mengukur pencapaian siswa, tetapi juga sebagai alat yang penting dalam perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran itu sendiri.

Dengan demikian, Pendidikan efektif tergantung pada kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk menangani masalah menggunakan pengetahuan mereka sendiri. Setiap siswa akan mencapai tingkat pemahaman yang beragam di akhir sesi belajar, tergantung pada kemampuan individu mereka. Penting bagi siswa untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka dalam mengevaluasi dan membuat keputusan.

Guru perlu mengakui bahwa siswa mengembangkan dan mengorganisir pengetahuan mereka berdasarkan cara belajar unik mereka, seperti melalui bahasa, matematika, musik, dan lainnya. Dalam perspektif konstruktivisme, guru tidak hanya mentransfer pengetahuan

dalam bentuk yang lengkap kepada siswa. Sebaliknya, siswa harus membentuk pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka sendiri.

Proses pembelajaran merupakan hasil dari usaha siswa, dan guru tidak dapat belajar atas nama siswa. Pemikiran siswa harus terintegrasi dengan kenyataan yang ada di lingkungan mereka tanpa terasa asing. Realitas yang dipahami oleh siswa merupakan realitas yang mereka konstruksi sendiri, berdasarkan kumpulan ide dan pengalaman yang telah membentuk struktur kognitif mereka terhadap lingkungan mereka.

Berikut adalah saran untuk penerapan pembelajaran Open-Ended baik bagi siswa maupun guru:

1. Aktivitas peran siswa misalnya siswa disarankan untuk lebih aktif dan berperan dalam proses belajar. Ini termasuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, mengajukan pertanyaan, dan mengeksplorasi topik pembelajaran secara mandiri. Selain itu, belajar mandiri dimana pentingnya belajar mandiri di rumah tidak bisa diabaikan. Siswa harus meluangkan waktu untuk meninjau dan memperluas apa yang telah dipelajari di sekolah, menerapkan konsep dalam konteks yang berbeda, atau menjelajahi area minat yang terkait dengan materi pelajaran.
2. Guru mampu mengadopsi metodologi *open-ended*. Guru harus mempertimbangkan penggunaan metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa. Pembelajaran *open-ended* adalah pendekatan yang efektif di mana siswa diberikan masalah atau pertanyaan tanpa jawaban yang pasti, mendorong mereka untuk berpikir kritis, kreatif, dan mengembangkan solusi unik mereka sendiri. Selanjutnya, fasilitas pembelajaran aktif dimana dalam pendekatan *open-ended*, peran guru bergeser dari pemberi informasi menjadi fasilitator. Guru harus mendukung siswa dalam proses belajar mereka, memberikan bimbingan dan umpan balik, serta mendorong eksplorasi dan diskusi. Dengan menerapkan saran ini, proses pembelajaran menjadi lebih dinamis dan interaktif, di mana siswa tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi

juga berkontribusi dalam pembentukan pemahaman mereka sendiri. Ini juga membantu dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian siswa.

REFERENCE

- Anggraini, Y. (2022). Jigsaw: Strategi Pembelajaran Dalam Memperkaya Kosakata Bahasa Inggris Pada Siswa.
- Ariyanto, M., Kristin, F., & Anugraheni, I. (n.d.). Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Hasil Belajar Siswa.
- Azizah, S., Ariwidodo, E., & Adriana, I. (2015). Implementasi Pendekatan Scientific Dalam Pengajaran Bahasa Inggris Kurikulum 2013 Di Smpn 1 Pamekasan. *Okara: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 9(2), 296. <https://doi.org/10.19105/Ojbs.V9i2.688>
- Cañas, A. J., & Novak, J. D. (n.d.). Facilitating the Adoption of Concept Mapping Using CmapTools to Enhance Meaningful Learning 1.
- Cañas, A. J., & Novak, J. D. (2006). Re-Examining the Foundations for Effective Use of Concept Maps. www.ihmc.us
- Carvalho, M. M., Hewett, R., Carvalho, M., & Cañas, A. J. (2001). Enhancing Web Searches from Concept Map based Knowledge Models Enhancing Web Searches from Concept Map-based Knowledge Models. <https://www.researchgate.net/publication/233401850>.
- Chaer, A. (2015). *Filsafat Bahasa*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA
- Daru Susanti, O., Syah Putra, A., & Aisyah, N. (2022). IMPROVING STUDENTS' SPEAKING SKILLS MOTIVATION USING YOUTUBE VIDEO AND ROLE PLAY. In *Online Journal of Educational and Language Research* (Vol. 1, Issue 9). <http://bajangjournal.com/index.php/JOEL>
- Fajariyati, Laily A. (2019). Makalah Filsafat Pembelajaran Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris.
- Gregory. (2000). Anthropology, Economics, and Political Economy: A Critique of Pearson. In *History of Political Economy* (Vol. 32, Issue 4). <http://muse.jhu.edu/journals/hpe/summary/v032/32.4gregory.html>
- Hardian, S., & Herho, S. (2016). Critique of Pure Reason: Sebuah Pengantar. <http://www.suluhpsik.wordpress.com>
- Herianto, & Marsigit, &. (n.d.). *Filsafat, Ideologi, Paradigma, Teori, Model dan Inovasi Pendidikan*.
- Irfan, A. M., Asfar, T., Muhamad, A., Asfar, I. A., Negeri, P., & Pandang, U. (2019). *TEORI BEHAVIORISME (Theory of Behaviorism)*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34507.44324>
- Items Analysis of English Test Developed by English Teachers In Muna District By: Rezkilaturahmi. 21216251058 Presented as Partial Fulfillment of the Requirements for the Attainment of A Master Pendidikan Degree in English Education.* (n.d.)
- Kant, I., & Meiklejohn, J. M. D. (2010). *The Critique of Pure Reason An Electronic Classics Series Publication*.
- Ketut Wisarja, I., & Sudarsana, K. (2017). Ketut Wisarja, iketutsudarsana@ihdn.ac.id (I Ketut Sudarsana). I Ketut Wisarja, I Ketut Sudarsana. In *Journal Of Education Research And Evaluation* (Vol. 1, Issue 4).

- Kormiana, (2017). Metode Think Pair Share (Tps) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Inggris Siswa Sekolah Menengah Pertama Kormiana Ms.
- Kusmaryani, W., Musthafa, B., & Purnawarman, P. (2019). The influence of mobile applications on students' speaking skill and critical thinking in English language learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1193(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1193/1/012008>
- Matrono, H., & Syahwani Umar, Mp. H. (n.d.). Model Konstruktivistik Membangun Konsep Pembelajaran Bahasa Inggris Kelas VIII SMP Negeri 4 Siantan Artikel Penelitian.
- Muafi Himam, M. (2023). Immanuel Kant's Critique of the Ontological Argument: Challenging the Existence of God. In *Jurnal Studi Islam* (Vol. 15, Issue 2). <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur>.
- Muhadjir, N. (2015). *Filsafat Ilmu*. (5th ed). Yogyakarta: Rake Sarasin Yogyakarta.
- Mvududu, N. H., & Thiel-Burgess, J. (2012). Constructivism in Practice: The Case for English Language Learners. *International Journal of Education*, 4(3). <https://doi.org/10.5296/ije.v4i3.222>.
- Suryono. (2020). Model Pembelajaran Discovery Learning Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Aspek Berbicara Materi Descriptive Text. *MPI*, 1(2).
- Wartis 1. (2020). Siswa Melalui Kegiatan Kolaborasi Mata Pelajaran Bahasa Inggris Di Smp Negeri 6 Batam.

LAMPIRAN

PARADIGMA, SINTAKS, PENILAIAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS KELAS XI SMA

No.	Tujuan Pembelajaran	Langkah-langkah pembelajaran	PENILAIAN	REFERENSI
1.	Peserta didik mampu menggunakan teks lisan, tulisan dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan dan pembacanya. Teks yang digunakan seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam pembelajaran ini.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi pada masalah 2. Mengorganisasi peserta didik pada pembelajaran 3. Membimbing penyelidikan individual 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses 	<p style="text-align: center;">Test Teks procedure Lisan Penugasan</p> <p style="text-align: center;">Non-Test Pengamatan Langsung</p>	Ariyanto, M., Kristin, F., & Anugraheni, I. (n.d.).
2.	Peserta didik diharapkan setelah menyimak video dan materi pembelajaran kemudian mampu mengidentifikasi fungsi social, struktur teks dan unsur kebahasan mengenai perkenalan diri dan orang lain (introduction self and others).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamati (siswa mengamati video pembelajaran yang diberikan oleh guru) 2. Menanya (siswa mengajukan pertanyaan berdasarkan video yang diamati mengenai perkenalan diri dan orang lain (introduction self and others). 3. Menalar (siswa mengemati video dan mengungkapkan kata serta kalimat masing-masing kelompok dapat menjelaskan introduction self and others). 4. Mengkomunikasikan (setiap kelompok mempresentasikan hasil tugasnya didepan kelas). 	<p style="text-align: center;">Test Langsung Formatif Test</p> <p style="text-align: center;">Non-Test Observasi Langsung</p>	Azizah, S., Ariwidodo, E., & Adriana, I. (2015).

No.	Tujuan Pembelajaran	Langkah-langkah pembelajaran	PENILAIAN	REFERENSI
3.	<p>Setelah membaca dan mengamati teks bacaan yang disajikan dalam kelompok, siswa mampu mengidentifikasi structure teks dan unsur kebahasaan yang terkandung dalam teks recount dengan benar, kemudian siswa mampu membuat teks recount sederhana dari pengalaman pribadinya yang menarik dengan tepat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru meminta mereka untuk menceritakan pengalaman mereka ketika liburan awal kemudia meminta salah satu perwakilan dari kelompoknya untuk menceritakan pengalamannya sambil berdiri dengan menggunakan bahasa inggris. 2. Kemudian, guru memberikan contoh teks recount dan menyuruh siswa untuk membaca dan mencari kata-kata yang belum dimengerti, menemukan kata kerja bentuk kedua. Setelah itu, menentukan struktur teks sesuai dalam materi. 3. Dengan dibantu oleh guru, siswa mendefinisikan dalam kelompoknya masing-masing tujuan dan pengertian dari teks recount berdasarkan dari unsur kebahasaan dalam teks tertentu. 4. Secara individu, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat teks recount sederhana sesuai pengalaman mereka yang dianggap menarik dan berkesan. 	<p style="text-align: center;">Test Mempresentasikan topic pembelajaran.</p> <p style="text-align: center;">Non-Test Observasi langsung</p>	<p><i>Wartis I.</i> (2020).</p>
4.	<p>Memahami struktur teks ungkapan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal.</p> <p>Memahami unsur kebahasaan dari ungkapan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa mengamati gambar/foto/video yang relevan dengan materi yang diajarkan. 2. Siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan. 3. Siswa mencatat semua informasi tentang pengertian, tujuan, struktur teks dan contoh teks descriptive. 4. Siswa mengolah informasi dari materi terkait yang sudah dikumpulkan dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 5. Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dan menjawab pertanyaan tentang pengertian, penggunaan dan contoh teks deskriptif secara berkelompok. 	<p style="text-align: center;">Test dan Nontest terhadap kinerja/keaktifan siswa didalam kelas.</p>	<p>Suryono. (2020).</p>

No.	Tujuan Pembelajaran	Langkah-langkah pembelajaran	PENILAIAN	REFERENSI
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Siswa dan guru secara Bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh siswa. 7. Siswa saling memberikan umpan balik hasil evaluasi pembelajaran yang telah dicapai. 		
5.	<p>Siswa mampu meningkatkan kemampuan reading pada materi recount text.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing kelompok diberi bagian materi yang ditugaskan. 2. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab tsb. 3. Setelah itu, masing-masing anggota dari kelompok ahli kedalam kelompok asli dan secara bergantian mengajar teman dalam satu kelompoknya. 4. Masing-masing kelompok ahli melakukan presentasi hasil diskusi yang telah dilakukan. 5. Evaluasi yang dilakukan guru. 	<p>Test</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu membuat teks recount. 2. Mempresentasikan topic pembelajaran. <p>Non-Test</p> <p>Observasi langsung terhadap keaktifan siswa</p>	<p>Anggraini, Y. (2022).</p>
6.	<p>Siswa mampu menjelaskan fungsi social, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks sederhana lisan dan tulis tentang biografi tokoh sesuai konteks penggunaannya dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan pantang menyerah serta memiliki sikap responsive dan proakti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa memahami pentingnya materi teks biografi tokoh 2. Siswa mengamati modul, foto, video, materi tentang teks biografi tokoh. 3. Siswa berdiskusi dalam kelompok, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan memecahkan masalah yang terdapat dalam modul. 	<p>Test</p> <p>Summative berisikan reading comprehension Menuliskan biografi tokoh pilihan siswa</p> <p>Non-Test</p> <p>Observasi Kerjasama dan komunikasi yang baik</p>	<p>(Daru Susanti et al., 2022)</p>

No.	Tujuan Pembelajaran	Langkah-langkah pembelajaran	PENILAIAN	REFERENSI
	serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik.			
7.	Siswa mampu menganalisis, menerima dan mengevaluasi fungsi social, struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks lisan dan tertulis yang dimuat kedalam bentuk iklan (advertisement), undangan (invitation), dan pengumuman (announcement) secara kritis, kreatif dan jujur terkait topik fenomena alam dan social dengan tingkat kelancaraan dan ketepatan yang optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa menganalisis iklan yang ada didalam table yang diberikan oleh guru. 2. Siswa membaca dan berdiskusi tentang perbedaan dari berbagai jenis teks iklan, seperti <i>event</i>, <i>service</i> atau <i>product</i>. 3. Siswa mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas. 4. Guru memberikan beberapa pertanyaan mengenai tempat dimana peserta didik menemukan berbagai jenis teks iklan. 5. Guru memberikan pertanyaan mengenai struktur kebahasaan yang terdapat pada iklan, barang, jasa dan kegiatan di media massa untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. 6. Siswa akhirnya membaca beberapa brosur mengenai penyampaian iklan, barang dan jasa dan kegiatan di media massa. 7. Siswa menganalisis tata kebahasaan yag terdapat pada prosur tersebut dengan menggunakan table analisis. 8. Siswa akhirnya membandingkan isi brosur-bsosur yang digunakan. 	<p style="text-align: center;">Test Summative berupa gambar iklan Non-test Observasi individu pada keaktifan siswa dikelas</p>	(Daru Susanti et al., 2022)
8.	Siswa mampu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan memberi dan meminta informasi mengenai jati diri dan hubungan keluarga, memahami unsur kebahasaan dari ungkapan memberi dan meminta informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik tersebut. 2. Siswa dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai Teks Interaksi Transaksional; Informasi Terkait Jati Diri dan Hubungan Keluarga 3. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikan, megemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. 	<p style="text-align: center;">Test Lisan dan tes tulis bentuk Uraian Non-test Observasi dalam proses pembelajaran</p>	(Kusmaryani et al., 2019)

No.	Tujuan Pembelajaran	Langkah-langkah pembelajaran	PENILAIAN	REFERENSI
	terkait jati diri dan hubungan keluarga.	4. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait dengan pembahasan tersebut.		
9.	Siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi social, structure teks dan unsur kebahasaan beberapa teks dalam bentuk Narrative text.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa di arahkan untuk mengamati video yang berkaitan dengan Narrative Text (https://www.youtube.com/watch?v=wZN1yU9vHCE) 2. Guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa terkait Narrative Text. 3. Siswa menanggapi pertanyaan yang diberikan guru terkait Narrative Text. Peserta didik dan guru secara Bersama-sama membahas fungsi social, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks terhadap contoh dan pembahasan yang telah disediakan oleh guru. 	<p style="text-align: center;">Test</p> <p>Formative tertulis dengan menggunakan LKPD</p> <p>Summative dengan mengerjakan soal diakhir pembelajaran.</p>	(Daru Susanti et al., 2022)
10.	Siswa mampu mengidentifikasi kalimat menanyakan dan menyebutkan keberadaan orang, benda, binatang dirumah, sekolah dan sekitarnya dengan tata bahasa, ucapan dan tekanan kata yang benar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa diberi motivasi rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi fungsi social teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keberadaan orang, benda, binatang dengan cara menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 2. Guru membagi siswa kedalam kelompok yang terdiri dari 4 peserta dan setiap kelompok memiliki nama/tema masing-masing. 3. Siswa berkunjung kekelompok lain untuk bertanya dan berdiskusikan mengenai nama/tema temannya dan kemudian mencatat semua informasi yang didapatkan. 4. Siswa kembali kekelompoknya dan mendiskusikan hasil kunjungan mereka dengan teman sekelompoknya. 5. Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya. 6. Siswa mengerjakan beberapa soal mengenai materi fungsi social teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keberadaan orang, benda dan binatang. 	<p style="text-align: center;">Test</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempresentasikan topic pembelajaran. 2. Mendeskripsikan hewan, benda disekitar. <p style="text-align: center;">Non-Test</p> <p>Observasi langsung</p>	Kormiana, (2017).

No.	Tujuan Pembelajaran	Langkah-langkah pembelajaran	PENILAIAN	REFERENSI
		7. Guru berkeliling mengamati siswa bekerja dan memberikan bantuan terhadap kesulitan yang dialami siswa.		